
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.21:004

DOI 10.5281/zenodo.15682282

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION COSTS

БУЗАК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,*кандидат экономических наук, доцент,**Севастопольский государственный университет.***BUZAK NATALIA IVANOVNA,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**Sevastopol State University.*

В статье исследуются проблемы организации внутреннего контроля затрат на внедрение информационных технологий. Раскрываются цель и задачи внутреннего контроля затрат на внедрение информационных технологий. Задачи внутреннего контроля детализируются по временным характеристикам контрольных операций: превентивные, сопровождающие и результативные. Определяется круг субъектов внутреннего контроля затрат на внедрение информационных технологий. Как составляющая часть системы контроля затрат на внедрение информационных технологий выделяется перечень объектов контроля. Рассматриваются основные требования к информационному обеспечению контроля затрат на внедрение информационных технологий.

The article examines the problems of organizing internal control of information technology implementation costs. The purpose and objectives of the internal control of information technology implementation costs are disclosed. The tasks of internal control are detailed according to the time characteristics of control operations: preventive, supportive and effective. The range of subjects of internal control of information technology implementation costs is determined. As an integral part of the cost control system for the introduction of information technologies, a list of control objects is allocated. The basic requirements for information support of cost control for the introduction of information technologies are considered.

Ключевые слова: *затраты на внедрение информационных технологий, организация контроля, цель, задачи, субъекты, объекты, информационное обеспечение.*

Key words: *costs of information technology implementation, organization of control, purpose, objectives, subjects, objects, information support.*

Актуальность исследования.

Управление затратами на внедрение информационных технологий невозможно без перманентного функционирования эффективной системы внутреннего контроля, ко-

торая предоставляет возможность оценки показателей работы центров ответственности, обеспечивает достоверность информации, целесообразность, законность, полноту и своевременность отражения хозяйственных операций в учете. Исследования системы управления затратами на внедрение информационных технологий показали, что контроль таких затрат является несовершенным. Это объясняется отсутствием исследований по этой проблеме, нормативно-правового регулирования, что в свою очередь приводит к торможению разработки организационных и методических аспектов контроля затрат на внедрение информационных технологий.

Анализ последних исследований и публикаций.

Вопросы учета, анализа и контроля затрат на внедрение информационных технологий, нашли свое отражение в научных трудах: Н.И. Бузак [2, с. 354], И.Я. Львович [4, с. 463], Мозалевский А.Г. [7, с. 42], А.И. Науменко [8, с. 17], Ю.А. Павловой [9, с. 19].

В трудах по внутреннему контролю [3; 6; 10] рассмотрены фундаментальные вопросы его теории и практики, накоплен опыт по его организации, но, к сожалению, до сих пор существует достаточно нерешенных проблем. Исследования контроля затрат на внедрение информационных технологий на практике показали, что недостатком применяемых подходов является отсутствие надлежащей организации их внутреннего контроля. Причиной этого является несовершенство информационного обеспечения и отсутствие опыта организации эффективной системы внутреннего контроля затрат на внедрение информационных технологий, что приводит к возникновению нежизнеспособных и низкоэффективных систем контроля. Как следствие организация контроля осуществляется по формальным визуальным признакам, которые не оправдывают ожиданий менеджеров и владельцев предприятий. Недостаточное освещение в литературе проблем по организации контроля затрат на внедрение информационных технологий, отсутствие опыта и несовершенство действующей практики определили актуальность этой статьи.

Основная часть.

Система внутрихозяйственного контроля затрат на внедрение информационных технологий должна строиться на четком определении цели и задач контроля в системе управления предприятием, а также организации функционирования всех элементов системы. Разные авторы по-разному определяют цель контроля. Одни видят блокирование отклонений деятельности субъекта управления от заданной управленческой, другие – обеспечение целенаправленной деятельности и комплексное исследование всей совокупности указанных проблем в системе управления, третьи – за цель принимают квалифицированную помощь менеджеров в организации самоконтроля и эффективном принятии решений.

По нашему мнению, целью осуществления контроля затрат на внедрение информационных технологий можно определить следующее: оптимизация затрат на внедрение информационных технологий путем предотвращения возникновения отклонений, их выявления при выполнении каждой функции управления и принятия соответствующих решений по их устранению. Важным вопросом в процессе организации внутреннего контроля является определение задач, которые он должен решать. В соответствии с проведенными исследованиями считаем, что задачи внутреннего контроля необходимо детализировать по временным характеристикам контрольных операций. Это требует более подробного исследования функций превентивного, сопровождающего и результативного контроля.

Как отмечают ученые, превентивный контроль затрат осуществляется путем заблаговременного детального и тщательного анализа целесообразности будущих затрат с целью предупреждения незаконных и экономически нецелесообразных хозяйственных операций, а также определения возможностей и резервов улучшения работы. Исключительную роль превентивный контроль выполняет при планировании затрат на внедрение информационных технологий, который позволяет проверить обоснованность величины затрат по статьям бюд-

жетов и бюджетов затрат в целом, осуществить оценку возможных вариантов управленческих решений по оптимизации затрат. Исследование показали, что на практике превентивный внутренний контроль не осуществляется причиной чего является ориентированность руководителей и специалистов структурных подразделений при осуществлении контроля на наличие бухгалтерских данных. Такой подход не позволяет проверять потенциальные затраты и предусматривать возможные их отклонения, что в свою очередь мешает руководству избежать лишних потерь. Все это подчеркивает необходимость разработки методики превентивного контроля затрат на внедрение информационных технологий, которая обеспечит не только выявление отклонений фактических затрат по отдельным статьям утвержденных бюджетов, но и быть инструментом, который позволит обосновывать лимиты, бюджеты затрат, выявлять целесообразность осуществления определенных затрат.

В отличие от превентивного контроля, целью сопровождающего контроля определяют выявление в процессе хозяйствования негативных отклонений, которые в ходе превентивного и результирующего контроля, как правило не выявляются. Сопровождающий контроль является необходимой составляющей реализации управленческих решений по внедрению информационных технологий, он предоставляет возможность субъекту управления вовремя реагировать на отклонения от запланированных показателей, происходящих в процессе внедрения и при необходимости корректировать ранее принятые управленческие решения.

Целью результирующего контроля затрат на внедрение информационных технологий является проверка целесообразности уже свершившихся хозяйственных операций, их правомерности, определение недостатков и выявление нарушений, допущенных в процессе внедрения. Отрицательной его стороной является то, что контролю подлежат затраты, которые уже произошли, что позволяет лишь констатировать выявленные в текущем периоде отклонения и принимать решения по недопущению их в будущем. Несмотря на это в экономической литературе многие авторы отдают предпочтение результирующему контролю, объясняя это его документальной обоснованностью, учитывая особенности процессов внедрения и использования информационных технологий, наиболее эффективным является контроль затрат, нацеленный на предупреждение имеющихся и будущих отклонений от заданных критериев, осуществление которого возможно лишь в процессе превентивного и сопровождающего внутреннего контроля. Задачи внутреннего контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий в зависимости от времени осуществления контроля (табл. 1).

Как было отмечено выше, необходимым условием организации системы внутреннего контроля является организация взаимодействия ее составляющих. Принимая во внимание взгляды ученых [5, с. 125; 6, с. 210; 10, с. 65], под системой внутреннего контроля будем понимать совокупность процедур, которые осуществляются субъектами контроля и направлены на объекты контроля с целью определения и устранения отклонений и ошибок в деятельности предприятия, а также недопущения их в будущем.

Таблица 1. Задачи внутреннего контроля процессов внедрения информационных технологий

И. Превентивный контроль
Предупреждение осуществления не обоснованных затрат на внедрение информационных технологий
Проверка правильности принятия управленческих решений по внедрению информационных технологий
Предупреждение нарушений, злоупотреблений, осуществления незаконных и экономически нецелесообразных операций в процессе внедрения информационных технологий
Выявление причин, которые мешают эффективному осуществлению процесса внедрения информационных технологий

II. Сопровождающий контроль	
Наблюдение за достоверностью отражения в учете затрат на внедрение информационных технологий	
Обеспечение выполнения бюджета затрат на внедрение информационных технологий и выявление отклонений	
Обеспечение соблюдения сроков проекта внедрения	
Обеспечение законности и правомерности операций по внедрению информационных технологий	
Определение целесообразности осуществления хозяйственных операций по внедрению информационных технологий	
Контроль за выполнением функциональных обязанностей конкретных должностных лиц и функциональных подразделений, задействованных в осуществлении внедрения информационных технологий	
III. Результирующий контроль	
Выявление достоверности отражения хозяйственных операций связанных с внедрением информационных технологий в учете	
Выявление законности проведения операций по внедрению информационных технологий после их осуществления	
Предоставление достоверной информации об осуществлении процесса внедрения информационных технологий	
Оценка правильности принятых управленческих решений по внедрению информационных технологий, своевременности и результативности их выполнения	

Необходимость повышения действенности системы контроля в переходном обществе требует четкой идентификации контролируемых субъектов, определения характера связей и соотношения между ними. Субъекты контроля рассматривались в различных источниках [3; 6]. На основе уже существующих исследований субъекты внутреннего контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий можно распределить по следующим группам: в функциональные обязанности которых входит только осуществление контрольной деятельности; субъекты контроля, выполняющие контрольные функции с целью выполнения делегированных им функций управления; и субъекты контроля, в функциональные обязанности которых входит выполнение, кроме основных, еще и контрольных функций; к функциональным обязанностям которых не относится выполнение контрольных функций. Таким образом, субъектами внутреннего контроля является конкретное лицо или группа лиц, осуществляющая контрольные функции на основе предоставленных соответствующих прав или в связи с выполнением собственных обязанностей.

По нашему мнению, принимая во внимание позиции авторов, с целью повышения эффективности контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий важно на уровне предприятия осуществлять внутренний контроль в двух формах: контроль в центре ответственности – со стороны специально созданных контролирующих органов, руководителей и специалистов центров ответственности, в которых возникают затраты на внедрение и использование информационных технологий и бухгалтерский – со стороны работников бухгалтерий. Важным недостатком действующей практики внутреннего контроля является отсутствие делегированности конкретных контрольных функций руководителей и специалистов предприятия и их структурных подразделений. Это приводит к тому, что контроль не имеет систематического характера.

Определение контролируемых лиц и их функций в определенной степени зависит от организационной структуры предприятия, структуры управления, характера контролируемых процессов и тому подобное. Исследования практики внедрения информационных тех-

нологов показали, что организационная структура проекта состоит из трех уровней: координационный комитет, рабочая группа исполнителей и группа потенциальных пользователей. Основным надзорным звеном в этой системе выступает координационный комитет. Этот орган служит ядром контроля и действует на протяжении всего срока выполнения проекта. В состав координационного комитета обязаны входить представители топ-менеджмента компании, руководители финансово-экономических подразделений, внешние эксперты, а также сотрудники аудиторских и консалтинговых организаций.

К задачам координационного комитета относятся:

- выработка общей стратегии автоматизации;
- контроль за выполнением регламентов и соблюдением сроков;
- координация действий сотрудников и представителей консалтинговых компаний.

Менеджер проекта назначается ответственным за реализацию проекта внедрения, в обязанности которого входит планирование бюджета, разработка и контроль исполнения графика проекта, а также принятие необходимых мер при возникновении отклонений от установленного плана. Он осуществляет регулярный контроль за выполнением задач членами рабочей группы. Действия менеджера проекта подлежат надзору со стороны координационного комитета. Рабочая группа исполнителей непосредственно занимается предпроектным обследованием и внедрением информационных технологий. В её состав включаются специалисты по внедрению IT-решений и сотрудники функциональных подразделений предприятия, специалисты по администрированию информационных технологий. Для осуществления текущего контроля исполнения обязанностей рабочей группы менеджером проекта назначается руководитель рабочей группы. Состав координационного комитета, рабочей группы и группы пользователей необходимо утвердить распорядительным документом, в котором должны определяться их полномочия, ответственность и контрольные функции.

Следующей составляющей системы контроля выступает объект, который сам по себе предполагает создание уникальной среды под каждый конкретный объект. В определении объектов контроля в научной литературе отсутствует единство мнений.

Под объектами контроля понимают:

- компании в целом;
- совокупность людей, действия которых сознательно координируются для достижения общих целей;
- функциональные сферы деятельности компании [1, с. 536].

Одним из объектов контроля процесса внедрения информационных технологий можно выделить затраты на внедрение информационных технологий. На основе системного подхода объекты контроля можно распределять на элементы, что позволит контролировать как каждой отдельный элемент объекта контроля, так и объект в целом. Таким образом, организация системы контроля затрат на внедрение информационных технологий должна предусматривать следующие объекты контроля:

- 1) обоснованность лимитов и бюджетов затрат на внедрение информационных технологий;
- 2) соблюдение утвержденных лимитов и бюджетов затрат на внедрение информационных технологий;
- 3) соблюдение сроков внедрения информационных технологий;
- 4) соответствие отражения затрат на внедрение информационных технологий в учете;
- 5) выполнение функциональных обязанностей должностными лицами подразделений задействованных в процессах внедрения информационных технологий.

Наряду с объектами в модели организации системы контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий должно быть определено информационное обес-

печение. Исследование теории и практики контроля затрат на предприятиях свидетельствует о том, что в достаточной мере отработанными являются лишь отдельные аспекты информационного обеспечения внутреннего контроля, которые касаются, в основном, результативного и частично сопровождающего контроля.

Рис. 1. Модель организации контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий (составлено автором)

В связи с этим растут потребности определения номенклатур контроля затрат на внедрение информационных технологий, а именно структуры релевантных для контроля нормативных и фактических данных, от чего в значительной мере зависит усовершенствование носителей контрольной информации. К носителям плановой информация предназначенной для контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий относятся

бюджеты (сметы), которые оговаривают конечную цель и направления деятельности предприятия в течение бюджетного периода; нормативная и справочная информация по планированию. Качество контроля зависит от наличия достоверной фактической информации. Приоритетность учета в структуре обеспечения контроля фактической информацией объясняется тем, что учет играет важную роль в управлении экономикой, обеспечивая хозяйствующих субъектов данными, необходимыми для слежения за достижением поставленных целей и соблюдением существующих норм развития и функционирования объекта контроля [4, с. 156]. В связи с этим, можно отметить, что важным направлением совершенствования информационного обеспечения контроля затрат на внедрение информационных технологий является разработка регистров управленческого учета и внутренней отчетности.

Обобщение теоретических исследований в сфере контроля предоставило возможность построить общую схему организации внутреннего контроля затрат на внедрение и использование информационных технологий (рис. 1).

Исследование организации внутреннего контроля затрат на внедрение информационных технологий позволило определить его цель и задачи, выделить круг субъектов и объектов контроля, раскрыть основные требования к информационному обеспечению. Предложенная модель организации контроля затрат на внедрение информационных технологий предусматривает системный подход к организации контроля на всех этапах управления. Основное внимание уделено контролю в процессе планирования и осуществления решений, поскольку именно на этих этапах обеспечивается предупреждение, оперативное реагирование и устранение отклонений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузак Н.И. Оценка нематериальных активов: методы и подходы // Теория и практика финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей: сборник трудов II Национальной научно-практической конференции, Керчь, 27 октября 2020 года / под общ. ред. Е.П. Масюткина. Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2020. С. 534-541.
2. Бузак Н.И. Учет затрат на создание и использование Интернет-магазина: актуальные аспекты // Морские технологии: проблемы и решения – 2023: Сборник трудов по материалам научно-практических конференций преподавателей, аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО "КГМТУ", Керчь, 24-28 апреля 2023 года. Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2023. С. 354-359.
3. Васюткина Л.В. Система внутреннего контроля экономического субъекта в условиях реформирования российского бухгалтерского учета // Прикладные экономические исследования. 2015. № 5. С. 65-70.
4. Львович И.Я. Проблема оценки эффективности внедрения информационных технологий и интеграции информационных систем хозяйствующих субъектов / И.Я. Львович, Р.Н. Феоктистов, А.А. Воронов // Информация и безопасность. 2011. Т. 14. № 3. С. 463-466.
5. Matushevskia O.A. Scientific and methodical approaches to forming the mechanism for ensuring the economic sustainability of industrial enterprises / O.A. Matushevskia, N.V. Katkova // Науковий Вісник Національного Гірничого університету. 2017. №. 5. pp. 123-131.
6. Моложавенко И.С. Организация системы внутреннего контроля активов предприятия / И.С. Моложавенко, Р.Л. Лавренов // Актуальные направления развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной практике: Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 25-26 октября 2021 года / Под общей редакцией Е.Н. Макаренко. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2021. С. 208-211.
7. Мозалевский А.Г. Методические подходы к определению эффективности внедрения информационных технологий и систем // Школа университетской науки: парадигма развития. 2011. № 3(4). С. 41-45.

8. Науменко А.И. Оценка эффективности внедрения инновационных информационных технологий в банковской деятельности: автореф. дис. на ... канд. экон. наук. Новосибирск, 2006. 24 с.
9. Павлова Ю.А. Особенности оценки экономической эффективности проектов использования информационных систем на предприятии // Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8. № 4(35). С. 19.
10. Шашло Н.В. Контрольно-аналитический инструментарий в системе эффективного управления предприятиями / Н.В. Шашло, А.А. Кузубов. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2022. 128 с.

Поступила в редакцию: 08.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Бузак Н.И., 2025.